

КАТТА ЎРТА ОСИЁ ИҚТИСОДИЙ РАЙОНИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Юнусова Х.

т.ф.д., профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173717>

Совет Иттифоқи Халқ хўжалигининг маълум бир қисми иқтисодий – географик районга ажратилиб, уларда ишлаб чиқариши ва комплекс ривожланиш тубдан фарқ қилди. Чунки ҳар бир республикада кенгайтирилган ишлаб чиқариш шакллантирилиб, улардаги районлар ўзидаги мавжуд ишлаб чиқариши билан мамлакатдаги “социалистик” ишлаб чиқаришни “ривожланиб” боришини таъминлаган эди. Совет ҳокимияти ўрнатилган дастлабки йиллардан бошланган иқтисодий районлаштириш ишлари урушдан кейинги йилларда ҳам давом эттирилди. В.М.Костенниковни фикрига кўра, мамлакатда ишлаб чиқаришни тинч қурилиш йўлига ўтказиш ва халқ хўжалигини режалаштириш бутун СССР Халқ хўжалиги уч йўналишда - тармоқлараро, республикалараро, иқтисодий ва маъмурийдан [1. Б.10.] жиҳатдан ишлаб чиқилган. Бу иқтисодий районларда тузилган Халқ хўжалик кенгашларининг фаолияти ва назорати остида маълум бир вақт (бир йил) миллий даромаднинг ўсишига хизмат қилган.

СССРда мавжуд бўлган бошқа иқтисодий районлар билан бир-бирига иқтисодий таъсир қилиш орқали боғланди. Иқтисодий район битта республикада ёки бир неча республикани бирлаштирган ҳолда тузилди. Катта иқтисодий район деб номланган районларга бир неча республикани бирлаштирган Кавказорти, Болтиқбўйи, Ўрта Осиё иқтисодий районларини киритиш мумкин эди. Улар бир неча республикаларни бирлаштирганлиги сабабли “Катта иқтисодий район” деб ҳам аталди. Ташкил этилган бу иқтисодий районларда Халқ Хўжалик Кенгашлари тузилди. Бу районлар орасида Катта Ўрта Осиё иқтисодий районининг ҳам ўз ўрни бўлиб, унинг таркибига Ўзбекистон ССР, Қирғизистон ССР, Тожикистон ССР, Турманистон ССР кирган [2. Б.3365.]. Катта Ўрта Осиё иқтисодий районида минтақалар иқтисодиётини бошқариш ишлари КПСС Марказий Комитети ва СССР Министрлар Советининг 1961 йил 26 апрелдаги Қарорига асосан тузилган Катта Ўрта Осиё иқтисодий районини режалаштириш ва координация қилиш кенгаши томонидан назорат қилинди [3. Б.11-14.].

Қозоғистон ССР билан қўшганда Ўрта Осиё республикалари ягона иқтисодий район сифатида қаралган бўлсада, бироқ, Қозоғистон ССР геогра-

фик жиҳатидан ташқари бошқа муҳим фарқлар билан ҳам ажралиб турган. Жумладан, Қозоғистон ССР меҳнат тақсимотида ихтисослаштирилган ишлаб чиқаришга эга бўлган. Агар Ўрта Осиё республикаларида қишлоқ хўжалиги учун машинасозлиги ривожланган бўлса Қозоғистон ССРнинг асосий ишлаб чиқариш соҳаси қора ва рангли металлургия бўлган. Қозоғистон энергетикасининг асосини-кўмир қазиб олиш ташкил этган бўлса Ўрта Осиё республикалари-гидроэнергетика ва газ қазиб олишга ихтисослашган, Қозоғистон қишлоқ хўжалигининг асосини гўшт ва буғдой етиштириш ташкил этган бўлса, Ўрта Осиё республикалари – пахта, ипак, сабзавотлар, узум, қоракўл етиштиришга ихтисослашган. Кўринадикки, Ўрта Осиё иқтисодий райони асосан пахтачилик бўйича катта қишлоқ хўжалик комплекси бўлган бўлса Қозоғистон ССР улардан фарқ қилган.

Умумиттифоқ меҳнат тақсимотида Катта Ўрта Осиё иқтисодий районига кирган республикаларнинг ишлаб чиқаришни ихтисослаштириш-даги асосий йўналишлари қишлоқ хўжалигининг илгаридан етиштириб келаётган маҳсулотлари – пахта, пилла, қоракўл, тери, жун, қанд лавлаги, мевалар, узум етиштиришни ривожлантириш, электрометаллургиянинг алю-миний, магний, мис, рух, кўрғошин ишлаб чиқариш сингари тармоқларини, электрогазкимёнинг азотли минерал ўғитлар, пластмассалар ва смолалар, синтетик толалар ва газлама, синтетик каучук ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантириш, сув ва ёқилғи билан ишлайдиган энергетикани, газ ва нефть саноатини юксалтириш ва бунда фақат иқтисодий район эҳтиёжларини қоплаб қолмасдан, Қозоғистон ва РСФСР, айниқса Уралнинг эҳтиёжларини ҳам қондириш, машинасозлик ва металлни қайта ишлаш (пахтачилик ва пахта тозалаш саноати учун, ирригация ва тўқимачилик саноати учун машина ва ускуналар ишлаб чиқариш) кабилардан иборат бўлди [4. Б.3.].

Тадқиқ этаётган йилларда Катта Ўрта Осиё иқтисодий райони пахта-нинг 90 фоизини берган [5. Б.97.], улар орасида Ўзбекистон ССР биринчи, Туркманистон ССР иккинчи, Тожикистон ССР учинчи ўринда турган. Районда саноат маҳсулотларининг 40 фоизини пахта тозалаш, ёғ-мой, ип матолари ишлаб чиқарадиган саноат ташкил этган. Бу иқтисодий район энергетика соҳаси бўйича шарқий Сибирдан кейин иккинчи ўринда турган. - Тадқиқотчи С.Зиёдуллаев, “Иқтисодий район сифатида - Ўрта Осиё учун иккита асосий омил хослигини, яъни, пахтачилик, сабзавотчилик, узумчиликни ривожлантириш учун қулай бўлган ўзига хос табиий шарт-шароитлар (иклим, ер-сув ресурслари), қазилма бойлик ва ёқилғининг бой қонлари мавжудлиги ҳамда аҳолини тез кўпайиши ва хўжаликларнинг меҳнат ресурслари билан юқори даражада таъминланганлигини”[6. Б.54.] – қайд этади.

Катта Ўрта Осиё иқтисодий райони умумиттифоқ миқёсида ўсимлик ёғининг 15 фоизини, пахтачилик учун ишлаб чиқарилган машиналарнинг 100 фоизини, пахта тозалаш ускуналарининг 90 фоизини, тўқув машиналарининг 20 фоизини, фосфат ва азотли ўғитларнинг 12 фоизини, бир қатор тўқув станоклари, ирригация ва ерга ишлов берувчи турли механизмларни ҳамда ип матолар ишлаб чиқарган [7. Б.6.]. Мамлакатда ишлаб чиқарилган пахта толасининг 90 фоизини етиштириб берган [8. Б.51.]. Шунингдек, Катта Ўрта Осиё иқтисодий районида ишлаб чиқарилган пахта ёғи мамлакатнинг Шимолий-Ғарб, Марказий қисми, Волгабўйи, Уралъ, Ғарбий-Сибирь иқтисодий районларида ишлаб чиқарилган озиқ-овқат ва совун ишлаб чиқарувчи корхоналарга етказиб берилган [9. Б.30.].

Катта Ўрта Осиё иқтисодий районининг табиий географик жойлашишидан ташқари ирригация иншоотларининг мавжудлиги, меҳнат ресурсларининг етарлилиги мева, полиз экинлари экишга ҳам қулайлик туғдирган ва маҳсулотлардан яхши ҳосил олинган. Районда қишлоқ хўжалик асосан Амударё ва Сирдарё, Чу ва б. дарёлар бўйларидаги ерларда яхши ривожланган. Бу ерларда етиштирилган асосий маҳсулотлар - пахта, қанд лавлаги, сабзавот, тоғ худудларида - гўшт, сут, жун, қорақўл етиштириш йўлга қўйилган. СССРда ўзлаштирилган ерларнинг ярми Ўрта Осиё минтақасига тўғри келган бўлиб, бу ерда иқлимнинг қулайлиги, ишчи кучларнинг етарлилиги иттифоқда етиштирилган пахта толасининг 9/10 қисмини, пилла ва қорақўлнинг 2/3 қисмини, гуручнинг 1/3 қисмини етиштириш имконини берган, маълум миқдорда жун, тамаки, мева, узум, полиз муҳсулотлари ва б.лар етиштирилган [10. Б.52.]. Жаҳонда етиштирилган толанинг 1/6 миллион тоннаси Ўрта Осиё минтақасига тўғри келган ва бу орқали мамлакатда бюджетига йилига бир неча миллиардлаб маблағ тушган [11. Б.67.]. Минтақа табиий толаларни хорижга чиқариш бўйича асосий ўринни эгаллаган. Катта Ўрта Осиё иқтисодий районининг мамлакат халқ хўжалигига маблағ келтирган соҳалардан яна бири бу пиллачилик эди. Бу борада Туркманистон ССР ва Ўзбекистон ССРда Фарғона водийси устунлик қилди. Шунингдек Ўрта Осиё эфир мойли ўсимликлар етиштириш бўйича ҳам олдинги ўринларда бўлган, Қуйиамударё бўйларида, Ўзбекистоннинг ўзлаштирилган ерларида ва Қирғизистоннинг Чу дарёси бўйларида буғдой етиштирилган.

Ўзбекистон ССР ихтисослашувга кўра дастлаб 4 та иқтисодий маъмурий район – Тошкент, Фарғона, Самарқанд ва Қорақалпоғистон иқтисодий маъмурий районга ажратилди [12. Б.3.]. Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистонда 150 дан ортиқ саноат корхоналари ишга туширилди. Машинасозлик саноатининг ҳамма корхоналари техника жиҳатдан жиддий

таъмирланди ёки кенгайтирилди. Ўзбекистон қора металлургиясининг тўнғич заводи - Бекобод металлургия заводи ишга туширилди. Олмалик мис эритиш комбинати қурилиши бошланди, Чирчиқ кимё комбинати кенгайтирилди, Кўкон ва Самарқанд суперфосфат заводи, Фарғона ва Андижон гидролиз заводлари қурилди, Фарғона ва Андижон, Янгийўл гидролиз заводлари фойдаланиш учун топширилди. Кўмир саноатида янги шахталар, Оҳангаронда кўмирни очиқ казиб олиш учун кучли резервлар ишга туширилди. Сурхондарё вилоятида Шарғун кўмир кони қурилиши жадаллаштирилди. Нефть саноатида янги нефть корхоналари қурилди. Ер ости нефть қувурлари ва газ қувурлари ишлай бошлади. СССРдаги энг йирик Фарход гидроэлектр станциясини қуриб битказилди. 2 Оққовоқ, 2 ва 3-Бўзсув, иккита Шахрихон, иккита Бўзсув ГРЭСлари ишга туширилди. Шу ўринда қайд этиш керакки, саноат корхоналари қурилишининг, янги конларнинг ўзлаштирилиши, республика манфаатларининг мамлакат манфаатларига боғланиб бориши натижасида умумдавлат манфаатларига хизмат қилувчи соҳаларни кенгайтиришни талаб этиб бора бошлади.

Сирдарё ва Амударё атрофлари Марказий Осиё минтақасидаги асосий индустриал – аграр худудлардан бири ҳисобланди. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги учун Сирдарё сувидан 100 фоиз, Амударё сувидан 80 фоиз миқдорида фойдаланилар эди [13. Б.267.]. Айниқса Сирдарё атрофларида турли корхоналар, 47,9 миллион гектар ер мавжуд бўлиб, бу ерларнинг 1,5 млн. гектари Наманган, Фарғона, Андижон, Сирдарё, Тошкент ва Жиззах вилоятларига тўғри келган [14. Б.8.]. Бу ердаги корхоналардан ва экин экиладиган майдонлардан чиққан 400 миллион куб.м. ифлос сувлар Сирдарёга қуйилган. Республиканинг саноат марказлари Тошкент, Бекобод, Янгийўл, Оҳангарон, Олмалик, Чирчиқ каби шаҳарларида тўпланган ифлос сувлар ҳам асосан шу дарёга қуйилган. Умумий тарзда Сирдарё сувлари нефть маҳсулотларидан 30 - 60 марта, фенолам билан 6 марта, цинк билан 13 марта, ртут билан 1,2 марта кўп зарарланди [15. Б.52.].

1960 йилларга келиб, республика 6 та иқтисодий районларга бўлинди. Улар Тошкент, Фарғона, Самарқанд, Қарши, Бухоро-Қизилқум (таркибига Бухоро ҳамда янги тузилган Навоий вилояти кирган), Қуйи Амударё ва Сурхондарё иқтисодий районларидан иборат бўлди [16. Б.72.]. 1960 йилларда аҳоли сони бўйича республика иттифоқдош республикалар орасида РСФСР, Украина, Қозоғистондан кейин тўртинчи ўринда турган бўлса, Ўрта Осиё иқтисодий райони таркибидаги тўрт республика орасида биринчи ўринни эгаллади. Пахтачилик республика қишлоқ хўжалиги учун минерал ўғит этиштириш, пахта, тўқимачилик ва унга машина ҳамда ускуналар етказувчи

корхоналар, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳаларини ривожланиш имконини берган. Шу тариқа, Ўзбекистонда асосий эътибор пахтага қаратилганилиги сабабли бу ерда “халқ хўжалигининг нуқсонли, бир томонлама хомашё тузилмаси шаклланди [17. Б.61.].

Хулоса қилиб айтганда, ўлкада совет ҳокимияти ўрнатилган илк давр-дан бошлаб, Ўзбекистон саноати йиллар давомида аввало пахтачиликни ривожлантиришнинг моддий-техника базасига айлантириб борилган эди. Бу соҳани ривожлантириш учун ирригация қурилиши ва мелиорация ишларини жадаллаштиришга зарур бўлган машина ва механизмларни ҳамда пахта тозалаш саноат асбоб-ускуналарини ишлаб чиқаришга эътибор кучайтирилди. Бироқ Ўзбекистон ССР саноатига билдирилаётган юқори талаблар бу ерда янги технологияларни, замонавий фан ва техника ютуқларини жорий қилиш билан ҳамоҳанг эмасди. Бу эса муқаррар равишда белгиланган режанинг бажарилмаслигига ва бошқа номутаносибликларга олиб келарди, булар айниқса саноатнинг енгил, озиқ-овқат ва бошқа тармоқларида аниқ кўзга ташланар эди. Беш йиллик режаларининг бажарилиши эса бир томонлама хусусиятга эга бўлиб, асосий эътибор машинасозликни, металлургия, кимё саноатларини, шунингдек, ёнилғи-энергетика мажмуи тармоқларини ривожлантиришга, айниқса, газ қазиб олишни кўпайтиришга қаратиларди.

Адабиётлар:

1. Костенников В.М. Развитие экономических районов СССР. (Перспективы и проблемы). Пособие для учителей. – Москва: Провещение, 1977. – С.10.
2. Yunusova Kh. the Impact of the Crisis of the Soviet State in the 80s of the XX Century on the National Economy and Agriculture of Uzbekistan // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020. p – 3365.
3. ЎзМА, Р-2303-фонд, 2-рўйхат, 6-йиғмажилд, 11-14-варақлар.
4. Рудин А. Ўрта Осиё йирик иқтисодий райони // Қизил Ўзбекистон. 1962 йил 13 апрель.
5. Развитие и размещение производительных сил экономических районов СССР. – Москва: Наука, 1967. – С. 97.
6. Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 54 б.
7. Развитие и размещение производительных сил СССР. – Москва. Наука, 1972. -С.6.
8. Зиядуллаев Н.С. Зиядуллаев С. Региональные проблемы экономики Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1986. -С. 51.

9. Развитие и размещение производительных сил СССР. ... – С.30.
10. Зиядуллаев Н.С. Зиядуллаев С. Региональные проблемы экономики Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1986. -С. 52.
11. Гликман Н. Экономический анализ региональных систем. – Москва. Прогресс, 1980. – С.67.
12. Бедринцев К., Кравец Ф. Фарғона иқтисодий маъмурий райони // Қизил Ўзбекистон. 1957 йил 8 июнь.
13. Эгамбердиев Р., Раззоков А. Ўзбекистонда кўриқ ерларни суғориш, ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. (Мирзачўл мисолида). – Тошкент: Фан, 1984. – Б. 267.
14. Ўз МА, 2454-фонд, 6-рўйхат, 5966-иш, 8-варақ.
15. Yunusova Kh., Akramova F., Dushanov R., Abdurakhmonova J., Usarov U. SOME COMMENTS ON THE MONOPOLY OF COTTON IN UZBEKISTAN IN THE 50-80S OF THE XX CENTURY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT // Journal of critical reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020. P. 52.
16. Совершенствование структуры народного хозяйства Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 72.
17. Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т. 1. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 61 б.